

UOT: 37.

THE CONCEPT OF "COMPARATIVE PEDAGOGY" IN THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL SCIENCES

Sarkhan Jafarov

PhD, Senior lecturer,

Khazar University, Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan

sarxan_cafarov@mail.ru

Orcid id: 0000-0002-1835-0709

Abstract: The article highlights the problems of education, the development of education in Azerbaijan, the emergence of pedagogy as a science, the education system in some leading countries, the emergence of a system of pedagogical sciences, the place of comparative pedagogy in the system of pedagogical sciences, the interpretation of concepts «comparative pedagogy», «comparative education», «comparative ethnopedagogics», «comparativistics" by pedagogues of different countries of the world. The aim of the research is to explore the factors that influence the theory and practice of teaching in the modern world, to provide a comparative analysis of the consequences of their impact on the school and pedagogy of countries in the same socio-economic system, to identify the most current, common problems and trends in education throughout the world, to study and summarize positive experiences, to explore and to provide a comprehensive explanation of the positions of comparative pedagogy in the field of upbringing and education, the concrete pedagogy and the concrete ideas and forms of the influence of modern pedagogical theories on the development of pedagogy and school in developed countries.

Keywords: system education, development of education in Azərbaycan, comparative pedagogics, comparative ethnopedagogics, comparative

PEDAQOJİ ELMLƏR SİSTEMİNDƏ "MÜQAYİSƏLİ PEDAQOGİKA" ANLAYIŞI

Sərxan Cəfərov Şahismayıl oğlu

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Quba filialı

Xülasə: Məqalədə təhsil problemlərindən, Azərbaycanda təhsilin inkişafından, pedaqogikanın bir elm kimi meydana çıxmasından, bəzi aparıcı ölkələrin təhsil sistemlərindən, pedaqoji elmlər sisteminin yaranmasından, pedaqoji elmlər sistemində müqayisəli pedaqogikanın yerindən söhbət açılır, dünyanın müxtəlif hissələrindən olan pedaqoqların «müqayisəli pedaqogika», «müqayisəli təhsil», «müqayisəli etnopedaqogika», «komparativistika » anlayışları şərh edilir. Həmçinin tədqiqatın məqsədi, müasir dünyada təlim-tərbiyənin nəzəriyyə və təcrübəsinə təsir göstərən amilləri tədqiq etmək, onların eyni sosial-iqtisadi sistemə məsub ölkələrdəki məktəb və pedaqogikaya təsirinin nəticələrinin müqayisəli təhlilini vermək, dünyada maarifin inkişafında ən aktual, ümumi problem və meylləri bütövlükdə müəyyənləşdirilmək, xarici ölkələrdə olan müsbət təcrübəni öyrənmək və ümumiləşdirmək, böyüməkdə olan nəslin tərbiyəsi və təhsili sahəsində müqayisəli pedaqogikanın mövqelərinin, müasir pedaqoji nəzəriyyələrin inkişaf etmiş ölkələrdə pedaqogika və məktəbin inkişafına göstərdiyi təsirin konkret ideya və formalarının əsaslandırılmış şəkildə tədqiq etmək və müfəssəl izahat verməkdir.

Açar sözlər: *təhsil sistemi, Azərbaycanda təhsilin inkişafı, müqayisəli pedaqogika, müqayisəli etnopedaqogika, komparativistika*

Giriş

Müstəqil respublikamızda, hazırkı şəraitdə bütün elm sahələri ilə yanaşı, pedaqogika elmi sahəsinin də qarşısında çox mühüm vəzifələr durur. Bu vəzifələrdən ən başlıcası pedaqogikanın ayrı-ayrı sahələrində olan çatışmazlıqların, boşluqların aradan qaldırılmasıdır.

Hər bir ölkənin tarixində təhsilin dünya standartları səviyyəsinə yüksəldilməsi məhz müqayisəli pedaqogikadan çox asılı olduğuna görə onu daha geniş şəkildə hazırlayıb aşkara çıxarmaq təxirəsalınmaz vəzifələrdən sayılır. Çünki müasir dünyamızda təhsil sahəsində olan yeniliklərə, xüsusilə çağdaş dünya pedaqoqlarının təlim-tərbiyə sahəsində olan yeniklərinə istinad etmədən təhsilin məzmununun yaxşılaşdırılması ilə bağlı irəliyə doğru heç bir addım atmaq olmaz. Bu gün yeni pedaqoji konsepsiyaların formalaşması prosesi dövrün, zamanın tələblərinə uyğun olaraq çox sürətlə inkişaf edir, onların

təkmilləşdirilməsi prosesi hər gün həyata keçirilir.

Bunun üçün inkişaf etmiş ölkələrdə müqayisəli-pedaqoji araşdırmaların aparılmasına ciddi diqqət yetirilir. ABŞ-ın, Almanyanın, Fransanın, Böyük Britaniyanın, İtaliyanın, İsveçrənin, Yaponiyanın və bu kimi ölkələrin müqayisəli pedaqogika ilə bağlı tədqiqat mərkəzləri, laboratoriyaları, institutları fəaliyyət göstərir. Bu ölkələrdəki həmin obyektlər istər etnopedaqogika ilə, istərsə də elmi pedaqogika ilə bağlı bütün yenilikləri izləyir və bu yeniliklərin ölkə üçün vacib olan ən zəruri ideyaların, müddələrin, tövsiyələrin tətbiqi ilə məşğul olur, onların təcrübə prosesinə gətirilməsinə səy göstərirlər. Çünki bu ideyalar, müddəalar, tövsiyələr şagirdləri, tələbələri pedaqoji hadisələrin müqayisəli təhlil sahəsindəki biliklərlə silahlandırması, gələcəyin mütəxəssislərinin, xüsusilə müəllimlərin elmi, pedaqoji dünyagörüşlərinin formalaşması işində istisna kəsb edəcəyi şübhəsizdir. Nəzərə alınmalıdır ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında, ölkədə aparılan təhsil islahatı ilə bağlı proqram, direktiv və sənədlərdə yetişən nəslin bilik, bacarıq və vərdişlər sistemini milli koloritə və müsbət dünya təcrübəsinə istinad edərək qurulması tövsiyə olunur. Belə olan halda ölkəmizdə gedən təhsil islahatlarının qarşıya qoyduğu ən ümdə vəzifələrindən biri kimi qabaqcıl təcrübənin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.

1. Azərbaycanda təhsil sisteminin formalaşması

Azərbaycan təhsil sisteminin əsası eramızın üçüncü əsrində qoyulmuşdur. Belə ki, bu dövrdə ölkəmizdə ilkin savad təlimi verən ayrıca məktəblər mövcud olmuşdur.

İslam dininin Azərbaycanda yayılması ilə əlaqədar olaraq təhsil sistemi xeyli təkmilləşdirilmiş və o dövrün bir çox şəhərlərində geniş yayılmışdır. İslam dininin Azərbaycanda tətbiqi elmin də inkişafında mühüm rol oynamışdır. İstər Şərqdə, istərsə də ölkəmizdə görkəmli mütəfəkkirlərin, elmin müxtəlif sahələrində böyük uğurlar qazanmış alimlərin meydana çıxması məhz islam mədəniyyətinin yaratdığı geniş şəraitlə bağlıdır. Azərbaycanda elmin və təhsilin paralel inkişaf etməsi də məhz bu dövrə təsadüf edir. Təbriz, Marağa, Gəncə, Naxçıvan, Şamaxı, Həmədan, Ərdəbil və sair şəhərlər artıq X-XIII əsrlərdə sözün əsl mənasında elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrilmişdi. Onu da qeyd etməliyik ki, bu dövrdə təhsil kütləvi xarakter almamışdı. Əhalinin yalnız müəyyən təbəqəsini əhatə edən bu təhsil həm də pullu idi. XVII əsrin ortalarında Azərbaycanda olmuş türk səyyahı Övliya Çələbi qeyd edirdi ki, 1647-ci ildə yalnız Təbriz şəhərində 47 orta, 600 ibtidai, Şamaxıda 7 orta, 40 ibtidai məktəb fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycanın başqa şəhərlərində də təhsil sistemi bu cür inkişaf edirdi (Azərbaycan müəllimləri XIV qurultayın stenoqrafik hesabatı, 2013:14).

Qeyd etməliyik ki, orta əsrlərdə Azərbaycanda yüksək ali təhsil müəssisələri də geniş yayılmışdı. Gəncə, Şamaxı, Beyləqan, Naxçıvan, Bərdə, Təbriz, Marağa kimi şəhərlərdə fəaliyyət göstərən ali məktəblər, rəsədxanalar, kitabxanalar bütün dünyada məşhur idi. Yaxın və Orta şərq ölkələrində ilk ali təhsil müəssisəsi olan "Darülfünun" Qərb ölkələrində də böyük elmi mərkəz hesab edilirdi. XV əsrdə Təbrizdə yaradılmış bu ali məktəbdə 7000 nəfərə yaxın tələbə təhsil alırdı ki, onların da əksəriyyəti azərbaycanlı idi.

Sonrakı dövrlərdə təhsil sisteminin son dərəcə sürətlə inkişafı XX əsrə təsadüf edir. Xalqımızın təhsil sahəsində qazandığı nailiyyətlər böyükdür. Həqiqətən, keçilmiş yol bir daha sübut edir ki, təhsilin keyfiyyət səviyyəsi xalqın ümumi mədəni özünlünü təşkil edir. Azərbaycanda ümumi icbari orta təhsilin həyata keçirilməsi respublikamızın konstitusiyasında təsbit olunmuşdur.

Təhsil sahəsində təlim-tərbiyə işinin məzmununun yüksəldilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Son dövrlərdə təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, təlim-tərbiyə sahəsində qazanılmış uğurların əldə saxlanması və daha da artırılması üzrə müəyyən işlər görülməkdədir.

Ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatları hər şeydən əvvəl təhsil sisteminin dünya standartları səviyyəsində qurulmasını tələb edir. İstər təhsil islahatı proqramında, istər təhsil konsepsiyası ilə bağlı materiallarda, istərsə də "*Təhsil haqqında*" Azərbaycan Respublikasının Qanununda (2009) məktəb və pedaqoji fikir tarixinə, müasir Azərbaycan pedaqoji fikrinə və ən əsası çağdaş dünyamızda baş verən yeniliklərə istinad etməklə yetişən nəslin dünyagörüşünün formalaşdırılması ən vacib şərtlərdən hesab olunur. Göstərilən sənədlərdə təhsilin humanistləşdirilməsi, humanitarlaşdırılması və demokratikləşdirilməsi ən zəruri amil kimi tövsiyə olunur (Azərbaycan Respublikasının Təhsil Haqqında Qanunu, 2009: 10). Bunun üçün ölkəmizdə baş verən təhsil prosesini müasir dünyamızdakı təhsil prosesi ilə müqayisə etmədən uğur qazanmaq mümkün deyil. Ona görə də ölkəmizdə təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi müqayisəli pedaqogikanın öyrənilməsi, araşdırılması ilə şərtlənir. Bu zaman Azərbaycan təhsil sisteminin dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin təhsil sistemləri ilə müqayisə etmək və onlardan faydalanmaq imkanı yaranır.

Müstəqil respublikamızda, hazırkı şəraitdə digər elm sahələri ilə yanaşı, pedaqogika elmi sahəsinin də qarşısında çox mühüm vəzifələr durur. Bu vəzifələrdən ən başlıcası pedaqogikanın ayrı-ayrı sahələrində olan çatışmazlıqların, boşluqların aradan qaldırılmasıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, pedaqogikanı təşkil edən ən zəruri struktur kimi pedaqoji elmlər sisteminin

nizama salınması uzun illərdən bəri həllini gözləyən problemlərdən hesab olunur. Pedaqoji elmlər sistemində nəzər salsaq, görürük ki, körpəlik pedaqogikası, ibtidai təhsil pedaqogikası, tiflopedaqogika, oliqofren pedaqogika, valeologiya, didaktogeniya, müqayisəli pedaqogika və bu kimi digər sahələr zəruri tədqiqini gözləyir. Qeyd etmək vacibdir ki, pedaqoji elmlər sistemində daxil olan müqayisəli pedaqogika da bir elm sahəsi kimi bu günə qədər respublikamızda ciddi tədqiqat obyektindən kənar qalmışdır. Yuxarıda sadaladığımız bölmələrin bir qisminə dair məqalələr, tövsiyələr, dərs vəsaitləri, dərsliklər, monoqrafialar yazılıb çap olunduğu halda müqayisəli pedaqogikaya aid əhatəli, ciddi araşdırmalar aparılmamışdır.

2. Müqayisəli pedaqogikanın bir elm kimi formalaşması

Hər bir ölkənin tarixində təhsilin dünya standartları səviyyəsinə yüksəldilməsi məhz müqayisəli pedaqogikadan çox asılı olduğuna görə onu daha geniş şəkildə hazırlayıb aşkara çıxarmaq təxirəsalınmaz vəzifələrdən sayılır. Belə ki, müasir şəraitdə təhsil sahəsində olan yeniliklərə, xüsusilə çağdaş dünya pedaqoqlarının təlim-tərbiyə sahəsində olan yeniklərinə istinad etmədən təhsilin məzmununun yaxşılaşdırılması ilə bağlı irəliyə doğru heç bir addım atmaq olmaz. Məhz bu səbəblərə görə də respublikamızda da müqayisəli pedaqogika elmin əhatəli şəkildə tədqiqini məqsədəuğun hesab edirik.

"*Müqayisəli pedaqogika*" terminini ilk dəfə elmi dövriyyəyə (1817) tədqiqatçı Mark Antuan Jülyen Parijski gətirmişdir (1775-1848). O, özünün "müqayisəli pedaqogikaya dair araşdırma və ilkin qeydlər" adlı əsərində Fransa və İsveçrənin məktəb-pedaqoji təcrübəsinin təhlilini vermişdir (Кузьмина, Соколова, 1970: s.118). Jülyen müqayisəli pedaqogika terminini işlətməklə, tərbiyənin, təhsilin, tərkib və üsullarının öyrənilməsinə, həmçinin müxtəlif ölkələrdə təhsil təcrübəsinin analitik müqayisəsini zəruri saymışdı. O, müqayisəli pedaqogikanı bütün Avropa ölkələri üçün mədəniyyətin tərəqqisinə və xalqların vəhdətinə səbəb olacaq ümumi və pedaqoji nəzəriyyə kimi görürdü.

Bu termindən daha sonra dahi rus pedaqoqu K.D.Uşinski və görkəmli yazıçı-pedaqoq L.N.Tolstoy istifadə etmişlər.

K.D.Uşinskiyə əsərlərində "müqayisəli pedaqogika", "müqayisə üsulu", "müqayisə priyomu" epizodik yozumda sadalanmışdır. Müasir Azərbaycan pedaqoqlarından olan professor, əməkdar elm xadimi N.M.Kazımov respublikamızda ilk dəfə olaraq K.D.Uşinskiyə müqayisə priyomuna müraciət etmişdir.

Həmçinin görkəmli pedaqoqlarımızdan biri olan F.B. Sadiqov elmi-pedaqoji ədəbiyyatda ilk dəfə olaraq "müqayisəli etnopedaqogika" terminini işlətməmişdir. O, bu xüsusda yazırdı: "*Bu gün etnopedaqogikanın da müqayisəli şərhinə ciddi ehtiyac duyulur. Bir halda ki, etnopedaqogika tarixi – elmi pedaqogikanın əsas bölmələrindən hesab olunursa, deməyə haqqımız var ki, müqayisəli etnopedaqogika da müqayisəli pedaqogikanın ilkin mərhələsi sayıla bilər*" (Sadiqov, 2006:153).

3. Müqayisəli pedaqogika, müqayisəli təhsil, komparativistika anlayışlarının şərh

Müasir elmsünaslıqda müqayisəli pedaqogikanı *komparativistika* da adlandırırlar. Komparativizm sözü (*lat. comparativus – müqayisəli*) oxşar təzahürlərin ümumi və fərqli cəhətlərini, tarixi inkişaf meyillərini, onların müəyyənləşdirilməsini, müqayisəsini və qarşı-qarşıya qoyulmasını bildirir. İngilis dilində də "*to compare*" sözü "*müqayisə etmək*" mənasını ifadə edir. "Komparativizm" anlayışına müxtəlif elmlərdə olduğu kimi, ədəbiyyatşünaslıqda da rast gəlmək mümkündür (Abbasov, 2006: s.96). Bu termindən müxtəlif xalqlara məxsus ədəbiyyat əsərlərində obraz və süjet xətlərinin inkişafının müqayisəli-tarixi təhlilini vermək üçün istifadə edilir.

Təhsil nəzəriyyəsində "*komparativistika*" anlayışı mahiyyətə "*müqayisəli pedaqogika*" anlayışı ilə eynilik təşkil etməsinə baxmayaraq, bəzi pedaqoqlar tərəfindən bu "pedaqoji komparativistika" kimi də irəli sürülür.

Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, xarici mənbələrdə "*müqayisəli pedaqogika*" termindən deyil, daha çox "*müqayisəli təhsil*" termindən istifadə edilir. Bir çox xarici pedaqoji ədəbiyyatlara fikir versək, görürük ki, "*təhsil*" sözünün özü də (*ingiliscə "education"*) qərbdə işlədilən pedaqogika ("*pedagogie*") sözündən fərqli olaraq daha geniş şərhə malikdir. Xarici pedaqoji əməllərə görə "*pedaqogika*" uşaqların təhsili və tərbiyəsini, "*təhsil*" isə inkişaf, təlim-tərbiyə və təhsilin vəhdətini bildirir. Buna görə də xarici mənbələrin təqdimatında "*müqayisəli təhsil*" ("*education compare*") anlayışından daha çox, "*müqayisəli pedaqogika*" ("*pedagogie comparative*") anlayışına rast gəlinir. Bir çox pedaqoqların "*müqayisəli pedaqogika*", "*pedaqoji komparativistika*", "*müqayisəli təhsil*" və "*komparativistika*" anlayışlarından eynimənalı sözlər kimi istifadə etmələrinə baxmayaraq, müasir nəzəriyyə və praktikada onlar arasında fərqlər mövcuddur. Tez-tez rast gəlinən həmin anlayışlardan eyni təzahür və proseslərin ifadəsi üçün istifadə edilir.

İngilis dilli ölkələrdə (*ABŞ, Böyük Britaniya, Avstraliya, Kanada və s.*) "*müqayisəli təhsil*", Almaniya da isə "*təhsil sistemlərinin müqayisəsi haqqında tədqiqat*" termini geniş yayılmışdır. Bütün bu sadalananlara baxmayaraq üstünlük "*müqayisəli pedaqogika*" termininə verilir. Çünki, bu termin adı çəkilən elmin mahiyyətini daha aydın şəkildə əks etdirir. Bu xüsusda, Fransa komparativisti olan A.Veksliarın

əsaslandırılması diqqəti daha çox cəlb edir. O qeyd etmişdir ki: "müqayisə obyektləri qismində təhsil sistemlərinin çıxış etməsinə baxmayaraq, müqayisə üsulu həmişə elmi təhlil xarakteri, yəni pedaqoji xarakter daşıyır, məhz buna görə "müqayisəli pedaqogika" termini daha mənasızdır" (Вульфсон, Малькова, 1996: s.36).

Pedaqoji elmin inkişaf edən gənc sahəsi kimi, müqayisəli pedaqogika elmi **terminalogiyada** (*lat. terminus — sərhəd, son hədd və yun. logos – məfhum, təlim*) müxtəlif cür ifadə olunur. Bu səbəbdən biz müxtəlif ölkələrin təhsil sistemlərini tədqiq edərkən anlayışların çox mənalığı və uyğunsuzluğu üzündən **lingvistik** (*lat. lingua – dil, dilçilik*) çətinlik çəkirik. Azərbaycan və Rusiyada geniş yayılmış "müqayisəli pedaqogika" (*Pedagogie comparative*) anlayışı əvəzinə xarici ədəbiyyatda tez-tez "müqayisəli təhsil" (*education comparee (fr.dili), comparative education (ing.dili)*) termini istifadə edilir

Prof. Henk Van Daele bunu belə izah edir: "pedaqogika" – XVIII və XIX əsrlərdə geniş yayılmış *termində və uşaqların tərbiyyəsi, təhsili haqqında elm deməkdir. XX əsrdə sosial-iqtisadi və sosial-mədəni proseslərlə əlaqədar olaraq təhsil haqqında təsəvvürlərlə yanaşı, təhsilin mövqeyi də dəyişdi. Təhsil insanın bütün ömrü boyu davam etdiyindən, formal və qeyri formal ola bilər. Buna görə də, "müqayisəli təhsil" anlayışı istifadə edilməz təzliyinə görə "müqayisəli pedaqogika"dan öndə durur* (Henk Van, 1990: s.118)

Məşhur fransız komparativisti Le Thanh Khoi də "pedagogie" (pedaqogika) və "education" (təhsil) terminləri arasında olan fərqi qeyd etmişdi. O, deyirdi ki, Fransada bu hər iki termindən eyni vaxtda istifadə edilir: "Pedagogie" anlayışı alimlər tərəfindən uşaqların tərbiyyəsi və ya tədris metodu haqqında elm kimi başa düşülür. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, "pedagogie" termini etimoloji cəhətdən yetkin bir insanın yalnız uşağa (*paida*) qarşı edilən hərəkətləri deməkdir. "Education" termini isə yetkin insanlara aiddir və tərbiyyənin tərbiyə olunana yönəldilmiş fəaliyyətini ifadə edir. Həmçinin bu onlar arasında dialoq şəklində baş verir və daha çox özünütərbiyyəyə, yəni şəxsiyyətin özünütərbiyə etməsinə səy göstərməsinə diqqət yetirilir.

Xarici ölkə komparativistlərin əsərlərində müqayisəli pedaqogika və müqayisəli təhsil predmetinin fərqi aşkar etmək çox çətindir. Müqayisəli pedaqogika, təhsil hadisələrini və faktlarını yəni sosial, siyasi, iqtisadi, mədəni məzmunundan asılı olaraq təhsil təcrübəsini öyrənməsinə baxmayaraq təhsil haqqında elmlərin fənlərarası tərkib hissəsinə aid edilir (təhsil fəlsəfəsinə, təhsil tarixinə, təhsil iqtisadiyyatına, təhsil sosiologiyasına, təhsil psixologiyasına və s).

Xarici ədəbiyyatı öyrənərkən bizim üçün anlaşılması çətin olan "education" sözüdür. "Education" sözünə aid ilk yazılı nümunələrə 1530-cu illərdə rast gəlinib. "Educare, educatio" latın sözü olub "inkişaf", "təlim", "tərbiyə", "tədris", "maarif", "education comparee" söz birləşməsində isə "müqayisəli təhsil" mənası verir. Biz hesab edirik ki, bu anlayışı sosial-tarixi məzmunu (XIX əsrin pedaqoji əsərlərində çox guman ki, söhbət müqayisəli tərbiyədən, XX-XXI əsrdə isə - müqayisəli təhsildən gedir) uyğun tərcümə etmək lazımdır.

Müasir ədəbiyyatda isə "education" sözü təhsil kimi başa düşülür və tərcümə edilir. Tərbiyə "nurture", təlim isə "training" kimi tərcümə olunur. Fikrimizi aşağıdakı nümunələrlə bir daha təsdiq edə bilərik. Məsələn, 1) *Mikayil Jabbarov has been appointed as the Education Minister of the Republic of Azerbaijan by the Order of the President of the Republic of Azerbaijan of 19 April 2013* (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə Mikayıl Cabbarov Azərbaycan Respublikasının **təhsil** naziri təyin olunub);

2) *Therefore, we decided to make transition to the three-year training in order to reduce time spending on the primary education* (Odur ki, ibtidai təhsilə sərf edilən vaxtı azaltmaq məqsədilə üçillik **təlimə** keçilməsinə başlamaq məqsəduyğun hesab edilirdi); 3) *Modern school curriculum creates the basis to nurture a sense of patriotism in pupils* (Müasir məktəb kurikulumları şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda **tərbiyə** olunmasına zəmin yaradır).

Nəticə

Belə nəticəyə gəlmək olar ki, ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatları hər şeydən əvvəl pedaqogikanın bütün sahələrinin dünya standartları səviyyəsində qurulmasını tələb edir. İstər təhsil islahatı proqramında, istər təhsil konsepsiyası ilə bağlı materiallarda, istərsə də təhsil qanununda məktəb və pedaqoji fikir tarixinə, müasir Azərbaycan pedaqoji fikrinə və ən əsası çağdaş dünyamızda baş verən yeniliklərə istinad etməklə yetişən nəslin dünyagörüşünün formalaşdırılması ən vacib şərtlərdən hesab olunur. Göstərilən sənədlərdə təhsilin humanistləşdirilməsi, humanitarlaşdırılması və demokratikləşdirilməsi ən zəruri amil kimi tövsiyə olunur. Bunun üçün ölkəmizdə baş verən təhsil prosesini çağdaş dünyamızdakı təhsil prosesi ilə müqayisə etmədən uğur qazanmaq mümkün deyil.

Ona görə də ölkəmizdə təhsilin məzmununun yaxşılaşdırılması müqayisəli pedaqogikadan çox asılıdır. İstər xalq pedaqogikası, istər elmi pedaqogika, istər pedaqogika tarixi ilə bağlı ölkəmizdə mövcud olan

ideyaların, müddələrin, nəzəriyyələrin xarici ölkələrdəki eyniadlı komponentlərlə müqayisəli şəkildə izah olunarsa, onların şərhli müqayisəli şəkildə öyrənilərsə, şübhəsiz, ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatlarının zəfər yürüşünün şahidi təkə biz yox, beynəlxalq arenanın tədqiqatçılarında ola bilər.

Azərbaycanda maarifin, təlim və tərbiyə məsələlərinin, habelə pedaqoji fikir tarixinin və ya xarici ölkələrdəki təhsil sistemlərinin xüsusiyyətlərini müqayisəli şəkildə öyrənmək zərurəti meydana çıxdıqda tarixi-müqayisəli tədqiqat üsuluna üstünlük verilməlidir. Bütün bunları nəzərə alaraq pedaqoji elmlər sistemində müqayisəli pedaqogika başlıca yerlərdən birini tutmalıdır.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1. Abbasov A. N. (2006), Azərbaycanca-ingiliscə pedaqoji-psixoloji terminlər lüğəti. Bakı, Mütərcim.
2. Ağayev M.H. (2001), Pedaqoji fikir tarixində tərbiyə və təhsil (Dərs vəsaiti). Bakı, ADPU.
3. Azərbaycan müəllimləri XIV qurultayın stenoqrafik hesabatı (2013), Bakı.
4. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (2002), Bakı, Qanun.
5. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Haqqında Qanunu (2009), Bakı, Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı.
6. Həşimov Ə. Ş., Sadiqov F. B. (2000), Azərbaycan xalq pedaqogikası, Bakı, Ünsiyyət.
7. Kazımov N. M. (2003), Müqayisənin nəzəri və əməli problemləri, Bakı, Çarşıoğlu.
8. Sadiqov F. B., (2006), Pedaqogika (Təlim, təhsil, tərbiyə), Bakı, Bakı Biznes universiteti.
9. Altbach P.G., Kelly G.P. (1986), New Approaches to Comparative Education. - Chicago and London: The University of Chicago Press.
10. Changing educational landscapes: educational policies, schooling systems and higher education: a comparative perspective, selected papers from the 23rd CESE conference. (2010), Edited by Dimitris Mattheou Dordrecht and London, Springer.
11. Henk Van daele (1990), Aims of Education and Development of Personality, Brussels.
12. Husen T. (1989), Educational research at the crossroads? An exercise in self-criticism // Prospects. - N 19 (3). - P.351-360.
13. Khoi L. T. (1992), Conceptual Problems in Inter-cultural Comparaison // Theories and methods in comparative education / Schriewer J., Holmes B. eds. - Frankfurt am Main& New York: Peter Land,- P.87-114
14. Вульфсон Б.Л. (1972), Некоторые вопросы методологии исследования современной буржуазной педагогики и школы // Советская педагогика, №5, с. 85-97
15. Вульфсон Б.Л., Малькова З.А. (1996), Сравнительная педагогика. - М.: Институт практической психологии, Изд-во Воронеж: НПО «МОДЭК».
16. Джуринский А.Н. (2004), Интернационализация высшего образования в современном мире // Педагогика, №3. с. 83-92
17. Кузьмина Е.Н., Соколова М.А. (1970), О сравнительно-педагогических исследованиях // Советская педагогика. №1, с. 117-125